

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:

1416001000000000053778179.p7m

Autoridad Certificadora:

Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante(s): 1

Este documento digital es una copia fiel de su versión física o electrónica, la cual corresponde a su original.

FIRMANTE				
Nombre:	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.33.00.00.00.00.00.00.00.00.00.70.86	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha (UTC/ CDMX)	12/11/25 04:56:45 - 11/11/25 22:56:45	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA-SHA256			
Cadena de firma:	bc c1 12 bd 0a 55 0a ba db a4 01 83 f6 54 52 f6 d7 bb f0 10 bb 1b 72 e6 0f eb f6 85 92 ea 0c be 2f ba b2 fa 56 98 f5 1d d5 37 23 c8 7b a3 0b 7b c2 9b ee 7b a0 ca 69 da 47 6c 31 2a 27 16 fd da ee ba 76 10 5a ce cc 30 4e 21 2f 07 a0 9e 52 8b b3 0f 37 3b 5b 3a 99 90 09 e9 85 ba 14 46 19 83 84 16 00 8f 06 cc 4f 6a b8 54 13 f6 3b c4 3e 2f 73 e0 f3 72 d7 a4 42 9d 79 da e0 4d 3d 00 45 9d d5 1f e5 21 6f d7 66 96 5c 68 19 07 13 00 2e ce 8e 6e aa 75 95 b2 1a 96 b1 ef f8 f2 84 07 95 a2 52 36 41 72 1e 02 70 81 a3 bc 65 5c 0f aa 87 dc 91 f1 36 32 91 63 b8 12 7f 0e b1 ca 63 ec ba 53 68 29 51 a7 d0 53 52 07 e9 b6 0a 66 b8 48 77 18 48 6d f1 50 8a d7 a5 ce 8f 66 0e cc 98 19 d7 fa c5 01 2f 3e 31 03 ff 73 e9 f2 c9 07 df d5 8c 4d 46 da 7a 97 44 70 ef d6 79 44 46 e7 66 3f ee 8d ad 76 ec 30 ac e8 91 ba dc f2 9d 55 7a a0 8a b0 8c 34 fe 71 b7 0b d4 17 d5 b7 4c 22 cb 2b 07 39 77 4c cb 6f 73 db 26 97 72 c6 c4 80 6c 92 04 81 e0 cf 60 b2 9d 37 ce 4e 1c 8b b4 24 54 6a d1 7e 1a 4a d3 8c 14 5c 24 72 42 cd fb 9f 38 48 fa eb 53 bc 24 e0 71 12 25 f2 87 06 fe 21 97 c7 ba e4 c8 f4 b0 37 9e ab 43 bc a0 6f 5d e4 74 76 23 3a 28 68 6f 62 35 17 66 d2 32 43 2b 6b d0 7b e5 e4			
OCSP				
Fecha: (UTC/ CDMX)	12/11/25 04:56:46 - 11/11/25 22:56:46			
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.33.00.00.00.00.00.00.00.00.70.86			
TSP				
Fecha : (UTC/ CDMX)	12/11/25 04:56:46 - 11/11/25 22:56:46			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	79841928			
Datos estampillados:	PFv12gSr6jwQD92dUfs2//z1CDQ=			

Evidencia Criptográfica - Firma electrónica certificada

Nombre del documento firmado: Recurso2127_2.pdf

Secuencia: 8231480

Este documento digitalizado es copia fiel de su versión impresa, la cual corresponde a un documento electrónico.

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante	Nombre:	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Estado del Certificado:	OK	Vigente
	CURP:	GOAM780123HVZNR00			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6620636a663300000000000000000000007086	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-11-12T18:18:56Z / 2025-11-12T12:18:56-06:00	Estatus de firma:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA512/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	50 bc 62 2b 6b 57 ea 99 7f 03 ac 0e f4 dc f9 68 83 7b f1 45 a0 cb df 48 fe 62 da 42 b6 38 02 20 f2 a9 c4 ce 43 2c e9 6e 07 5d 20 25 6a d8 c9 4e ce 86 d9 42 d8 9f 02 dd 0f f0 73 ae 9c df 9e 16 36 98 ff 0a 7a c1 e2 a2 3e cc f6 4a aa 24 31 af e8 07 07 f7 48 60 9f da 36 af 2c a7 56 ff 74 b1 ce ba 9f cf 4d b6 7d 13 4e 99 54 6b 9d 35 d4 9c 26 85 35 63 06 ad 7e 1a c6 1e d5 42 86 cf 3b be c8 66 6f e7 9a 6e 65 f1 8e 89 fd 46 01 57 98 8d 85 31 7d e1 59 d2 0a fa 6a eb e0 e8 94 08 91 ff 0f ab df d2 d2 d3 bf f4 c6 7b 0f 11 df 3d b5 60 d4 ac 9b 3a ba 97 a7 8b 59 7c 28 ba 85 ce ba 15 2c b6 9e 10 99 2f ee c9 90 de 69 5e f9 38 33 be ad f5 f5 bc 38 94 d0 93 f7 27 47 e5 a3 8d 80 14 fd c2 5b d1 30 9e 65 94 67 6b 5d e2 59 38 cf 63 02 40 b0 b8 69 21 19 34 16 92 bb ba b0 85 e9 93 17 86 6d b7 aa 63 5e 9e 26 a6 e4 18 76 e7 4a 4f d1 29 c2 b6 4b 13 0f eb 67 b1 4b 9c 3d 88 97 88 c1 44 9f d4 44 c6 6f 1c 65 4f 24 71 80 0f 0f 92 70 5e 6c a2 c3 7d 1a 71 43 d7 58 07 18 e3 df d8 0e 4e f3 f4 0f 93 32 43 89 33 b5 df 40 1d f8 26 99 34 44 f1 77 e2 43 e6 0f 18 71 06 12 be d6 d5 e6 e2 76 41 26 ab 0e 22 85 59 2a d2 c8 ac cd 33 37 eb 04 33 10 ee b9 36 e1 dc 34 e4 2b f7 94 ee			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-11-12T18:18:56Z / 2025-11-12T12:18:56-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del certificado de OCSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie del certificado OCSP:	706a6620636a663300000000000000000000007086			
TSP	Fecha : (UTC / Ciudad de México)	2025-11-12T18:18:56Z / 2025-11-12T12:18:56-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL			
	Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	708331			
	Datos estampillados:	C56A900C55D4500675D15F45C75002D564A5FC495BB3E884DE302E7551CC9BE7 540E0E3F9F1DA1631E6357C0B9FF1F7229F1CE0DEC5005026F5B69030EBA116E			

c56a900c55d4500675d15f45c75002d564a5fc495bb3e884de302e7551cc9be7540e0e3f9f1da1631e6357c0b9ff1f7229f1ce0dec5005026f5b69030e116e